

OILADAGI AVLODLARARO MUNOSABATLARNING NAZARIY ASOSLARI

Mamarayemova Guljahon Farhodovna

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada avlodlararo munosabatlarning evolyutsion nazariyalari va ijtimoiy fanga oid eng muhim jihatlar yoritib o‘tilgan. Hozirgi kunda avlodlararo munosabatlar muammosini o‘rganish o‘z dolzarbligiga ega muhim masala hisoblanib, maqolada ushbu masala yuzasidan so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: nazariya, evolutsiya, avlodlararo munosabatlar, empirik, populyatsiya, nisbiy tushuntirish kuchi.

Avvalo, “nazariya” atamasi aslida nimani anglatishini aniqlash lozim. Ehtimol, “nazariya nima?” degan savolga eng keng tarqalgan javob: “Bu kimdan so‘rashingizga bog‘liq”. Chunki, “nazariya” so‘zi oddiy odamlar uchun olimlarga qaraganda boshqacha ma‘noga ega. Oddiy odamlar uchun nazariya ko‘pincha ma‘lum bir kundalik hayot muammosiga oid qo‘rquv yoki ishorani anglatadi. Bundan farqli o‘laroq, olimlar orasida bu atama odatda ko‘plab hodisalarni tushuntira oladigan keng tushunchani anglatadi. Masalan, tabiiy tanlanish orqali evolyutsiya nazariyasi eng keng tarqalgan va ta’sirli ilmiy nazariyalardan biri bo‘lib, turli hodisalarni tushuntirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Har qanday nazariyaning foydaliligini beshta mezonda umumlashtirish mumkin: 1) mantiqiy muvofiqlik; 2) empirik muvaffaqiyat; 3) parsimonlik; 4) nisbiy tushuntirish kuchi; va 5) unumdorlik[1,B-32]. Mantiqiy izchillik – nazariyaning mantiqiy izchil bo‘lishi, aniq va empirik tarzda tekshirilishi mumkinligini anglatadi. Empirik muvaffaqiyat – shunchaki nazariya empirik sinovdan o‘tganda qo‘llab-quvvatlanishi kerakligini anglatadi. Empirik muvaffaqiyat foydali nazariyaning eng muhim mezoni sifatida belgilanishi mumkin, chunki nazariya empirik qo‘llab-quvvatlanmasa, uni tark etish yoki qayta shakllantirish kerak. Parsimoniyaga ko‘ra,

yaxshi nazariyaning mezoni - iloji boricha ko‘proq hodisalarni tushuntirishda iqtisodiy yoki iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lishi kerak. Nisbiy tushuntirish kuchi – eng foydali nazariya eng empirik dalillarni oladigan nazariya ekanligini anglatadi. Eng yaxshi nazariya shunchaki qolgan nazariyalarga nisbatan eng katta tushuntirish kuchiga ega bo‘lgan nazariyadir. Demak, mahsuldorlik nazariyaning vaqt o‘tishi bilan yangi qarashlar va gipotezalarni ishlab chiqarish qobiliyatini anglatadi.

Ehtimol, ilmiy nazariyalarning eng muhim jihatlaridan biri ularning tabiatan umumiy ekanligidir. Ilmiy nazariyalarning ikkita asosiy maqsadi borligini ta’kidlash mumkin. Birinchidan, ular bizga dunyoda nima sodir bo‘layotganini va nima uchun sodir bo‘lyotganligini tushunishga yordam berishlari kerak. Ikkinchidan, nazariyalar kelajakda nima bo‘lishini bashorat qilishga yordam berish kerak. Ushbu maqolada, biz avlodlararo oilaviy munosabatlarni o‘rganmoqdamiz, ya’ni bizning maqsadimizga eng mos keladigan nazariyalar inson xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunishga yoki kelajakdagi xususiyatlarini bashorat qilishga yordam beradigan nazariyalardir.

Darvinning(1859) inson xulq-atvori haqidagi evolyutsion nazariyasi tabiiy tanlanish nazariyasiga asoslanadi, u foydali irsiy xususiyatlarni tanlab omon qolish va ko‘payish orqali keyingi avlodlarga qanday o‘tishini ko‘rsatdi; ushbu foydali xususiyatlarga ega bo‘lgan shaxslar keyingi avlodlarga bu xususiyatga ega bo‘lmagan shaxslarga qaraganda ko‘proq avlod beradi. Tabiiy tanlanish jarayoni uchta asosiy xususiyatni talab qiladi. Birinchidan, populyatsiyada genetik o‘zgaruvchanlik mavjud bo‘lishi kerak. Ikkinchidan, reproduktiv muvaffaqiyat va omon qolish populyatsiya a‘zolari orasida farq qilishi kerak. Uchinchidan, reproduktiv muvaffaqiyat va omon qolish bilan bog‘liq omillar hech bo‘lmaganda qisman meros bo‘lishi kerak, shunda ular genetik jihatdan ota-onadan bolalarga o‘tishi mumkin. Tanlash bosimi jismoniy tana, hissiy reaksiyalar yoki xatti-harakatlar kabi turli o‘lchamlarga e‘tibor qaratishi mumkin. Shunday qilib, evolyutsion tadqiqotlarda asosiy g‘oya shundan iboratki, tabiiy tanlanish nafaqat odamlarning jismoniy xususiyatlarini, balki psixologik va xulqatvoriga moyilligini ham shakllantirgan[1, B-49].

Biroq, barcha xulq-atvor xususiyatlari evolyutsion moslashuvlar emas va evolyutsiyachi olimlar evolyutsion moslashuvlar aslida qanday tan olinishi

mumkinligi haqida bahslashdilar. Atran (2001) moslashuvlar haqidagi umumiy munozarasini quyidagi asosiy fikrlarga jamladi: agar u bizning evolyutsiya tariximiz davomida ba’zi bir umumiy muammolarga javob sifatida qabul qilingan bo’lsa, evolyutsion asosga ega bo’lgan xususiyat, barcha ma’lum inson populyatsiyalarida mavjud, aksariyat sog’lom odamlarda o’z-o’zidan rivojlanadi, hayotning ma’lum bir bosqichida paydo bo’ladi va gormonal yoki psixo-fizikaviy o’zgarishlarni o’z ichiga oladi. Shubhasiz, evolyutsion moslashuvlar genetik bo’lishi kerak. Avlodlararo munosabatlar nafaqat evolyutsion, balki ijtimoiy fanlar tadqiqotida ham muhim mavzu bo’lgan. Ijtimoiy fanlar ota-onalar va bobo - buvilar avlodlari o’rtasidagi hissiy munosabatlarga qaratilgan bo’lib, ota-onalarning bobo-buvilar va nabiralar o’rtasidagi vositachi sifatidagi roli muammosi haqida so’z yuritadi. Bu haqida tadqiqotchilar o’rta avlod ya’ni ota-onalar bobo-buvi va nabiralar o’rtasidagi munosabatda muhim ahamiyatga ega bo’lib, ularning o’zaro munosabati ta’sir etmay qolmaydi.

Ijtimoiy fanlar nafaqat ota-onalar va bobo-buvilar, balki nevaralarning jinsi ham avlodlararo munosabatlarga ta’sir qilishi mumkinligini doimiy ravishda e’tirof etadi. Ehtimol, eng keng tarqalgan nazariya biri shuki, bir jinsli bobo-buvi va nevara juftliklari aralash jinsdagilarga qaraganda bir-biriga yaqinroqdir[4, B-65]. Buning sababi, bir jinsli juftliklarning umumiy qiziqishlari va o’xshash sevimli mashg’ulotlariga ega bo’lishlari va o’zlari ko’proq bog’lanishlari mumkin, aralash jinsdagi juftliklar esa zaifroq aloqaga ega bo’lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, buvilar boshqa jinsli nabiralarga qaraganda bir jinsli nabiralariga ko’proq g’amxo’r bo’lish holatlari kuzatiladi.

So’nggi yillarda olimlar quyidagi yondashuvlarning bir nechta xususiyatlarini aniqladilar. Birinchidan; shuni ta’kidlaydiki, har qanday shaxsning o’sishi va rivojlanishi umr bo’yi davom etadigan jarayon bo’lib, u, shaxs kamolotga etganida ham (ya’ni, umrbod ta’lim) tugamaydi. Ikkinchidan, odamlar o’zlari uchun mavjud bo’lgan tanlovlarni amalga oshiradigan va shu tariqa o’zlarining hayotiy martabalarini quradigan faol shaxslar sifatida ko’riladi. Uchinchidan, shaxslarning hayot yo’llari ular yashayotgan tarixiy zamon va geografik joy bilan bog’liq.

To‘rtinchidan, hayot yo‘nalishi yondashuviga ko‘ra, hayotning asosiy voqealari sodir bo‘ladigan yosh va hayot bosqichi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, olimlarining ta‘kidlashicha, oila a‘zolarining hayoti bir-biriga bog‘langan, ya‘ni oila a‘zolaridan biri boshdan kechirgan hayot yo‘lidagi voqea oila a‘zolari o‘rtasidagi boshqa ijtimoiy munosabatlarga ta‘sir qiladi. Avlodlararo munosabatlar odamlar yashaydigan joy va vaqt bilan bog‘liqligini ta‘kidlaydi[2, B-78]. Shunday qilib, avlodlar o‘rtasidagi munosabatlar an‘anaviy va tarixiy populyatsiyalarda hozirgi boy jamiyatlarga nisbatan o‘xshash bo‘lmagan bo‘lishi mumkin. Tadqiqotchilar shuni ta‘kidlaydiki, har qanday oila a‘zolari, shu jumladan bobo-buvilar, ota-onalar va bolalar o‘rtasidagi munosabatlar har doim oiladagi barcha boshqa ijtimoiy aloqalar ta‘sirida bo‘ladi. Bola (masalan, bolalikdan kattalikka o‘tish), ota-ona (masalan, boshqa bolaga ega bo‘lish) yoki bobo va buvi (masalan, ish hayotini ortda qoldirish) boshidan kechirgan hayot yo‘lining o‘tishi, bir xil ijtimoiy doira atrofdagilarga ta‘sir qiladi. Bundan tashqari, insonning yoshi va hayot bosqichi, uning oilaviy munosabatlariga ta‘sir qiladi. Masalan; bobo va buvilar nafaqaga chiqqanlarida, nevaralariga qarash uchun ko‘proq vaqtlari bo‘lishi mumkin, va nevaralar yoshroq bo‘lsa, ular bobosi va buvisining bolalariga qarashga ham ehtiyoji bo‘lishi mumkin[5,B-90]. Shuningdek, qarindoshlarning yordami qabul qiluvchining ehtiyojlari va beruvchining imkoniyatlari bilan bog‘liqligini ta‘kidlaydi. Masalan, an‘anaviy oila siyosati ota-onalarning bolalarga g‘amxo‘rlik qilishda qarindoshlar yordamiga bo‘lgan talabini shakllantiradi. Xulosa qilib aytganda, avlodlararo munosabatlar ijtimoiy – iqtisodiy dolzarb bo‘lib, ko‘pincha barcha ikki tomonlama munosabatlar boshqa oilaviy munosabatlar bilan bog‘liq bo‘lib, aloqadorlik hayot tizimini yaratadi, bunda, ota va ona o‘rtasidagi munosabatlar, hamda otaning otasi va uning nevarasi o‘rtasidagi munosabatlarga ta‘sir qiladi. Ushbu maqolada bu alohida ikki tomonlama munosabatlar, shuningdek, avlodlararo oilaviy munosabatlardagi bog‘langan hayotlarning kombinatsiyasi ko‘rib chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Antti O. Tanskanen and Mirkka Danielsbacka. Intergenerational Family Relations. An Evolutionary Social Science Approach. –L: 183.
2. Who keep children alive? A review of the effects of kin on child survival. *Evolution and Human Behavior*, 29, 1–18.
3. Silverstein, M., Cong, Z., & Li, S. (2006). Intergenerational transfers and living arrangements of older people in rural China: Consequences for psychological wellbeing. *The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 61, 256–266.
4. Hank, K., & Buber, I. (2009). Grandparents caring for their grandchildren: Findings from the 2004 Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe. *Journal of Family Issues*, 30, 53–73.
5. Pollet, T. V., Nettle, D., & Nelissen, M. (2007). Maternal grandmothers do go the extra mile: Factoring distance and lineage into differential contact with grandchildren. *Evolutionary Psychology*, 5, 832–843.